

AI vid lärosätes- och nationalbibliotek: en omvärldsbevakning

ARENAGRUPP AI, LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, LUND UNIVERSITET – APRIL 2026
ANNA LINDÉN, DANIELLA NILSSON, FRIDA ROSENGREN, MIKAELA VON HORN

Innehåll

1. Bakgrund och projektbeskrivning.....	2
2. Rapportens innehåll	2
3. AI-användning av enskilda lärosätesbibliotekarier.....	3
3.1. Språkstöd.....	3
3.2. Informationshantering.....	3
3.3. Textproduktion.....	3
3.4. Analys och beslutsstöd.....	3
3.5. Kreativa och visuella uppgifter	3
3.6. Undervisning.....	4
3.7. Övrigt.....	4
3.8. Kritik och skepticism	4
4. AI-projekt på lärosätesbibliotek.....	4
4.1. Nationella satsningar och språkmodeller	4
4.2. Klassificering och katalogisering.....	5
4.3. Supportfunktioner och interna assistenter.....	6
5. AI på lärosätesbibliotek i forskningslitteraturen.....	7
5.1. AI-stödda chattar.....	7
5.2. AI för katalogisering och samlingsutveckling	8
6. AI-licenser vid svenska lärosätesbibliotek.....	9
6.1. En nationell översikt	9
6.2. Översikt på Lunds universitet	10
7. Nationell strategi för AI.....	11
8. Ny AI-policy på Lunds universitet	11
8.1. Generativ AI i bibliotekens akademiska och pedagogiska uppdrag	12
8.2. Ansvar, transparens och juridiska ramar.....	12
8.3. Val av verktyg och hållbar användning i biblioteksverksamheten	12
9. Slutsatser och rekommendationer	12
9.1. AI-arbete i Sverige och på LU – en framåtblick.....	12
9.2. Ansvarsfördelning inom nätverket.....	13
9.3. Särskilt fokus på katalogisering	14
9.4. Att välja bort AI är också ett strategiskt beslut.....	15
Bilaga 1. AI-verktyg på svenska lärosäten	16

1. Bakgrund och projektbeskrivning

Artificiell intelligens påverkar i allt högre grad det dagliga arbetet vid universitets- och högskolebibliotek. AI-verktyg kan idag användas inom olika delar av det interna biblioteksarbetet, såsom metadatahantering, informationssökning, användarstöd och automatisering av administrativa processer. För att ta reda på hur AI-verktyg implementeras och vilka strategier som används, har Arenagrupp AI vid Lunds universitet genomfört ett projekt för att omvärldsbevaka AI-användning i det interna arbetet vid svenska och nordiska lärosätes- och nationalbibliotek. Härmed blir det möjligt att identifiera användningsområden som kan bidra till att utveckla och effektivisera det interna arbetet vid biblioteken vid Lunds universitet.

Syftet med projektet är att genom en fokuserad insats kartlägga hur svenska och nordiska lärosätes- och nationalbibliotek använder AI-verktyg i det dagliga arbetet, för att identifiera användningsområden som kan vara relevanta för biblioteken vid Lunds universitet. Fokus ligger på biblioteksnära applikationer och tillämpningar av AI, som används i intern verksamhet.

2. Rapportens innehåll

Först presenteras en sammanställning av hur bibliotekarier och TA-personal vid Lunds universitet, samt bibliotekarier vid andra lärosäten, har rapporterat om AI-användning i sitt dagliga arbete. Därefter följer en genomgång av ett antal nationella, nordiska och europeiska initiativ rörande bland annat språkmodellsutveckling, katalogisering och chattverktyg. I nästa avsnitt presenteras ett antal forskningsstudier av AI-implementering vid europeiska och nordamerikanska lärosätesbibliotek.

Rapporten ger sedan en översikt över inköp av AI-licenser vid svenska lärosätesbibliotek och redogör för hur Lunds universitet just nu organiserar sitt arbete med AI. Här uppmärksammas även universitetets nyligen antagna AI-policy¹, som påverkar riktlinjer för inköp och hållbar hantering av AI-verktyg.

Avslutningsvis presenteras sammanfattande slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet inom biblioteken vid Lunds universitets olika nätverk, med särskilt fokus på kompetensutveckling, ansvarsfördelning och kritiska överväganden kring användning av AI.

I arbetet med rapporten har Microsoft Copilot och Open AI ChatGPT använts som stöd vid enskilda moment, såsom språkgranskning och strukturförslag. Allt innehåll har granskats och fastställts av författarna.

¹ [Policy med principer för användning av generativ AI inom LU](#)

3. AI-användning av enskilda lärosätesbibliotekarier

För att ta reda på hur bibliotekarier vid Lunds universitet använder AI i sitt arbete analyserades svar från en enkät som Ad hoc-projektet skickade till TA-personal vid universitetet i september 2025. Eftersom många bibliotekarier deltog och arbetsuppgifterna till stor del överlappar med TA-personalens, bedömdes svaren som relevanta. Dessutom har vi samlat information om AI-användning från bibliotekarier vid andra lärosäten genom riktade frågor i det nya SUNET-forumet "AI och lärosätesbibliotek". Forumet består av bibliotekspersonal från flertalet lärosätesbibliotek i Sverige som är intresserade av att diskutera AI.

Under rubrikerna nedan har vi sammanställt de områden som TA-personal och bibliotekarier använder AI till inom sitt arbete. Framför allt handlar det om användning av Generativ AI, dvs. chattbotar som exempelvis Microsoft Copilot Chat eller ChatGPT.

3.1. Språkstöd

TA-personal inom LU använder AI till översättning (särskilt svenska ↔ engelska), korrekturläsning, förbättring av texter, klarspråk och tonalitetsgranskning. På SUNET forum får vi bekräftat att även lärosätesbibliotekarier runt om i landet använder AI som språkstöd, i synnerhet översättning, språkkontroll samt för att få förklarat betydelsen av obekanta koncept och ord.

3.2. Informationshantering

TA-personal inom LU använder AI till sammanfattning av långa dokument, för att skapa mötesanteckningar och transkribering, samt för att söka och strukturera information. På SUNET forum berättar bibliotekarier att de använder AI inom informationssökning, t.ex. för att söka vetenskapliga artiklar eller för att samla synonymer till booleska sökningar.

3.3. Textproduktion

TA-personal inom LU använder AI för att skriva utkast till epostmeddelanden, presentationer, nyhetsartiklar och protokoll. Man använder också AI för att strukturera resonemang och argumentation, samt för att få förslag på rubriker, ingresser och dagordningar.

3.4. Analys och beslutsstöd

TA-personal inom LU använder AI till dataanalys, exempelvis för att analysera webben, fritextsvar eller statistik. Man använder också AI för att felsöka inom IT och programmering, samt för hjälp med Excel.

3.5. Kreativa och visuella uppgifter

TA-personal inom LU använder AI för att generera och modifiera bilder, skapa illustrationer och filmer samt undertexter till filmer. Man använder också AI för idégenerering och

konceptutveckling. Även bibliotekarier på SUNET berättar att de använder AI för att skapa presentationer.

3.6. Undervisning

Undervisning är en kategori som inte syns så tydligt i enkäten riktad mot TA-personal, men som desto fler bibliotekarier på SUNET berättar att de använder AI till. Det handlar till exempel om att planera lektioner, skapa undervisningsmaterial, skapa ämnesspecifika sökexempel samt för att diskutera pedagogiska inslag och tonfall i informationen till studenterna.

3.7. Övrigt

Andra uppgifter som bibliotekarier använder AI till men som inte riktigt passar under rubrikerna ovan, är att skapa HTML-sidor till Sharepoint samt katalogisering. Några bibliotekarier berättar att de har skapat agenter för specifika uppgifter, exempelvis schemaläggning, informationssökning samt för att utforska och analysera AI-policys.

3.8. Kritik och skepticism

Trots att allt fler testar AI i sitt dagliga arbete används tekniken främst som ett hjälpmedel, och det är ovanligt att AI får ta över hela arbetsuppgifter från början till slut. AI-genererat behöver vanligtvis redigeras eller granskas innan det kan användas i det faktiska arbetet. Vissa bibliotekarier är tydligt kritiska till AI och föredrar att utföra arbetsuppgifterna manuellt. Bibliotekarier på SUNET uttrycker exempelvis att “det kan ge inspiration och idéer, men hittills har jag bedömt att det är enklare att göra det själv från början”, “jag vill lita på mitt eget omdöme + behålla min ton”, “hittills har jag inte hittat något som AI gör snabbare/bättre än mig som har med mina arbetsuppgifter att göra” samt “känner varje gång att min hjärna utvecklas ett steg bakåt”. Bibliotekarier uttrycker även oro för att bli alltför beroende av AI, för teknikens miljöpåverkan, för kvaliteten och trovärdigheten i AI:s svar samt för hur frågor om upphovsrätt och informationssäkerhet hanteras.

4. AI-projekt på lärosätesbibliotek

4.1. Nationella satsningar och språkmodeller

Här nedan kommer vi att nämna några områden, projekt och satsningar. Vi har huvudsakligen fokuserat på svenska exempel men har valt att även göra vissa nordiska och några europeiska nedslag för att täcka in fler intressanta projekt som kan inspirera.

Budgetpropositionen för 2026 innehåller omfattande satsningar på AI för att effektivisera offentlig sektor och stärka Sveriges konkurrenskraft. Totalt avsätts 479 miljoner kronor för 2026, med fortsatt finansiering de följande åren. En central åtgärd är etableringen av en nationell AI-verkstad för offentlig sektor, där gemensam utveckling och återanvändning av AI-lösningar ska minska dubbelarbete och stärka säkerhet och kompetens. Kungliga biblioteket får en strategisk roll i satsningen och tilldelas 10 miljoner kronor årligen för att

bidra med expertis inom textdata, kulturarv, språkteknologi och utveckling av svenska språkmodeller. Genom gemensamma miljöer som AI-verkstad, AI-fabrik och AI-sandlåda hoppas man kunna skapa förutsättningar för offentlig sektor att gå från enstaka pilotprojekt till en stabil och välfungerande användning av AI på bred front. Bibliotekens deltagande i dessa processer understryker deras roll, inte bara som informationsförmedlare utan också som aktiva medskapare av ny AI-integrerad infrastruktur².

Ett specifikt område som satsats på är handskriftsigenkänning, där modellen Swedish Lion I är ett exempel på ett omfattande nordiskt samarbete mellan Riksarkivet, Finlands nationalarkiv och flera svenska aktörer. Modellen, som tränats på miljontals textrader från handskrifter från 1600- till 1800-talen, uppnår omkring 95 procents noggrannhet och används genom Transkribus. Plattformen har gjort det möjligt att samordna träning, dela expertis och tillgängliggöra modellen för forskare och allmänhet. Eftersom modellen dessutom finns i öppen källkod kan den anpassas lokalt för specifika samlingar, vilket gör den relevant för många arkiv och bibliotek med behov av digitalisering av historiska dokument³. Även i Norge används Transkribus, här av Nasjonalbiblioteket genom den nationella modellen NorHand som transkriberar norska handskrifter från 1700-talet och framåt. Transkribus används också för tyskspråkigt material genom modellen German Giant⁴.

Lokalt vid LU har Universitetsbiblioteket i projektet Digitalisering av kortkataloger använt AI inom flera områden, för att tillgängliggöra i synnerhet bibliotekets äldre katalog Katalog - 57. Efter digitisering av katalogkorten har texten på katalogkorten transkriberats med en textigenkänningsmodell för att bli maskinläsbar. Därefter måste metadatan på katalogkorten identifieras för att få fram författare, titel, publiceringsår och ort. För att få denna metadata så korrekt som möjligt används dels en layoutmodell, dels olika språkmodeller. Slutligen görs en matchning mot Libris. Under våren 2026 kommer projektet att göra en första uppladdning till Libris om cirka 100 000 maskinellt skapade beståndsposter från Katalog-57. Därefter arbetar projektet vidare med att förfina sina modeller för att kunna göra fler matchningar i Libris. Alla AI-modeller i pipelinen bygger på öppen källkod och är lokalt installerade.

Universitetsbiblioteket utforskar även andra möjligheter att använda AI för att öka tillgängligheten till samlingarna, och har därför ett mindre projekt under våren 2026 för att utforska hur en av bibliotekets fotosamlingar: Per Bagges bildsamling, med stadsbilder och porträtt från Lund, kan bli mer synlig och sökbar. En projektgrupp har fått i uppdrag att ta fram en prototyp för en AI-baserad webbtjänst, som sedan kommer att utvärderas innan beslut fattas om hur den slutliga webbtjänsten ska utformas.

4.2. Klassificering och katalogisering

Även inom klassificering och katalogisering händer det saker, där flera nordiska och europeiska initiativ visar hur AI kan integreras i denna typ av arbete. På Mittuniversitetets bibliotek har man utvecklat en lokalt installerad AI-modell för att klassificera publikationer

² [Stora satsningar på AI och data stärker välfärden och svensk konkurrenskraft](#)

³ [40 miljoner till fortsatt AI utveckling](#)

⁴ [The NorHand model: a new public AI-model from the National Library of Norway](#)

enligt hållbarhetsmålen (SDG). Arbetet har presenterats i en rapport, där man kan läsa mer om bakgrund och metodval. Det konstaterades bland annat att en lokal modell var bättre då den kunde hantera svenskt och grått material bättre än modeller utifrån⁵.

Även på SUNET finns ett stort intresse för katalogisering och AI och det finns planer på ett tillfälle för erfarenhetsutbyten som Arbetsgruppen för AI vid lärosätesbibliotek föreslagits att arrangera. Bland annat efterfrågas en genomgång av en bibliotekarie vid Umeå universitet som använt AI för att skapa, förbättra och konvertera MARC-poster innan de importeras till Libris XL, samt för att få sammanfattningar av bokinnehåll, förslag på DDK och ämnesord. Det finns också en nyfikenhet på journalverktyget Alma AI samt på möjligheten att installera browsertillägg (som Libris Cloud App) som kan användas tillsammans med Libris XL. Utvecklingen på detta område kommer Arenagrupp AI fortsatt att bevaka, förhoppningsvis tillsammans med expertområdet för katalogisering vid LU.

Ett annat exempel är finska Nationalbibliotekets verktyg Annif, som är en internationellt använd programvara för automatisk ämnesordsindexering och klassificering av textmaterial. Annif används både inom och utanför Norden och har fördelen att vara byggd på öppen källkod, vilket gör det möjligt att träna och vidareutveckla modellen utifrån lokala behov⁶. Ett exempel på en utveckling av Annif är Finto AI, ett verktyg som kan integreras i andra system och indexera ämnesord på finska, svenska och engelska⁷.

I Belgien finns två intressanta projekt med fokus på AI och katalogisering. Kungliga biblioteket i Belgien har tagit fram en praktisk modell som kan användas som manual för hur bibliotekarier kan bygga automatiserade katalogiseringsapplikationer med hjälp av AI och Microsoft Power Apps. Detta projekt finns även dokumenterat i boken *AI-Powered Cataloguing: A Practical Guide to Building a Cataloguing Application with Power Apps*⁸.

Vid Université de Liège pågår just nu ett bredare AI-initiativ för att modernisera både katalogiseringsflöden och användarservice. Man testar att skapa och förbättra MARC-poster med hjälp av AI för att generera ämnesord, sammanfattningar, berika poster med titelblad, innehållsförteckningar med mera. Bibliotekarierna bakom projektet poängterar dock att man i nuläget fortfarande behöver mänsklig validering och översyn. Projektet inkluderar även försök att använda AI-baserade chattbotar för att avlasta bemannade servicediskar och ge användare snabbare svar. Detta projekt visar hur AI kan integreras som ett stöd både i back-end-processer och i verktyg som direkt påverkar användarnas upplevelser⁹.

4.3. Supportfunktioner och interna assistenter

AI som stöd i supportfunktioner och interna arbetsprocesser är ett område som testas och används alltmer vid svenska lärosäten och universitetsbibliotek. Blekinge Tekniska Högskola, var tidiga med detta då de redan 2022 lanserade sin robot Bibbi som utvecklades

⁵ [Implementering av en lokalt installerad AI-modell för hållbarhetsklassificering](#)

⁶ [Annif](#)

⁷ [Finto AI](#)

⁸ [AI-powered cataloging | ALA](#)

⁹ [Presentation PowerPoint](#)

internt för att hjälpa besökare när informationsdisken var obemannad. Bibbi kan vägleda till hyllor, hitta kurslitteratur och assistera användare med att skapa lånekonto¹⁰.

Via SUNET har vi fått veta att det även pågår andra projekt inom support och AI. Ett exempel är Södertörns högskolebibliotek, som utvecklat en intern chattbot utifrån material som förvarats i OneNote. Genom att använda Copilot Studio har biblioteket skapat en lösning där personal snabbt får tillgång till rutiner och regelverk direkt via Teams. Man konstaterar att arbetet har krävt omfattande förberedelser och inneburit ett nära samarbete med IT-avdelningen. Chatboten är tänkt att lanseras i mars 2026, arenagruppen bevakar utvecklingen.

På SUNET nämner även Göteborgs universitetsbibliotek att de genomför en förstudie som undersöker huruvida en intern chattbot kan avlasta personal i informationsdiskar, användarchatt och telefon. Här kombineras Copilot Studio med Azure AI Search, Azure Blob Storage och Power Automate. Involverade i studien konstaterar att utvecklingen av pålitliga lösningar är mer arbetskrävande än vad man kan tro vid första anblick.

5. AI på lärosätesbibliotek i forskningslitteraturen

För att utöka omvärldsbevakningen ytterligare gjordes även en genomgång i databasen Scopus av forskning publicerad under 2025 på området AI-implementering vid lärosätesbibliotek. Sökningen avgränsades till en europeisk och nordamerikansk kontext. Bland resultaten fanns åtskilliga publiceringar som behandlar teoretiska perspektiv och förslag på funktioner och förhållningssätt kopplade till AI-användning men desto färre studier som beskriver konkreta implementeringar eller implementeringsförsök.

Detta beror troligen inte på bristande aktivitet vid lärosätesbiblioteken utan har sannolikt andra förklaringar: AI-teknologin är fortfarande förhållandevis ny, så det kan dröja ännu en tid innan erfarenheter av genomförda implementeringar hinner dokumenteras och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Därtill sker förmodligen mycket av det nu pågående arbetet informellt; i pilotprojekt och interna initiativ som kommuniceras i kanaler som konferenser, bloggar och digitala nätverk snarare än i form av vetenskapliga artiklar. Till detta kommer den befogade osäkerheten kring AI och juridiska samt etiska frågor, som också kan bidra till försiktighet både i det praktiska utvecklingsarbetet och i publiceringen av resultat.

Ett urval av studierna som identifierades i genomgången presenteras nedan. Den som önskar ta del av hela underlaget av artiklar kan göra detta i arenagruppens ZoteroBibliotek¹¹.

5.1. AI-stödda chattar

En övergripande bild av implementering av ChatGPT i bibliotekssammanhang ges i en litteraturöversikt av Safdar et al. Här framgår att GAI-verktyget i dagsläget på olika håll används för informationssökning, referensstöd, metadataarbete och vägledning till bibliotekets tjänster. Samtidigt påtalas genomgående tydliga begränsningar: AI-systemen kan

¹⁰ [Här är AI-roboten Bibbi – ny bibliotekarie på BTH | SVT Nyheter](#)

¹¹ [Forskning om AI vid lärosätesbibliotek](#)

generera irrelevanta eller ofullständiga svar och saknar ofta förmåga att självständigt hantera komplexa eller kontextberoende frågor. Författarna betonar därför vikten av tydliga avgränsningar och riktlinjer för att AI-chattar ska kunna bidra positivt till bibliotekens verksamhet.¹²

Denna övergripande slutsats bekräftas även i ett antal fallstudier som konstaterar att AI-chattar förvisso kan ge snabb och generell vägledning, vara användbara för enklare referensfrågor och bidra till ökad tillgänglighet genom dygnet-runt-service. Å andra sidan lyfts risker i form av bristande korrekthet, ofta till följd av verktygens begränsade insyn i lokala rutiner och bestånd. I jämförelse med den ordinarie chatten som bemannas av bibliotekarier och ger tillförlitliga och kontextuella svar men har begränsade öppettider, framstår AI-chattarna inte som en ersättning men som ett potentiellt användbart komplement för att effektivisera hanteringen av rutinfrågor.¹³

5.2. AI för katalogisering och samlingsutveckling

Hittills tycks det vara så att generella språkmodeller, som ChatGPT, Copilot och Gemini har begränsningar och brister som gör dem olämpliga för katalogiseringsarbete; framför allt därför att de inte förstår kontrollerade vokabulärer och inte följer regelverken konsekvent. Möjligen kan modellerna däremot fungera som stödverktyg för idégenerering, undervisning och hantering av vissa repetitiva delmoment.¹⁴

Specialiserade AI-system som byggs för katalogisering har visat sig fungera betydligt bättre men även dessa kräver översyn. I en översiktsartikel lyfter Xu et al. fram ett flertal fallstudier som visar att specialiserade AI-modeller kan uppnå relativt hög träffsäkerhet och sannolikt kommer att förbättras ytterligare med tiden. Artikeln går igenom hur AI-understödd katalogisering och dokumentklassificering idag äger rum på flera håll genom specialiserade system; till exempel Annif som alltså är framtaget i Finland men har integrerats med program för katalogisering även i Sverige, Tyskland och Polen. AI-verktygen används för automatisk ämnesindexering, förslag på klassifikationsnummer och hantering av stora digitala samlingar där manuell bearbetning hade varit alltför tidskrävande. Tekniken används även för att möjliggöra katalogisering i flerspråkiga samlingar genom modeller som mBERT och XLM-RoBERTa.¹⁵

Även i en studie som närmare beskriver det tyska nationalbibliotekets arbete med det finska verktyget Annif och deras interna system EMA konstateras att maskininlärningsmodellen som

¹³ Li, L. & Coates, K. Academic library online chat services under the impact of artificial intelligence. *Information Discovery and Delivery*, 53(2) (2025): s. 192–205, doi:10.1108/IDD-11-2023-0143; Wang, N.-C. & Chou, Y.-C. Using Agent AI to Enhance the Quality of Academic Libraries' Responses for Student Queries. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 62(1) (2025): s. 1714–1716. doi:10.1002/pr2.1518.

¹⁴ Dobreski, B. & Hastings, C. AI Chatbots and Subject Cataloging: A Performance Test. *Library Resources & Technical Services*, 69(2) (2025), doi:10.5860/lrts.69n2.8440; Holstrom, C. Large Language Models (LLMs) and Cataloging: Exploring How ChatGPT and Copilot Assign Subject Headings and Call Numbers. *NASKO*, 10 (2025): s. 78–95. doi:10.7152/nasko.v7i1.95648.

tränats specifikt på bibliografiska metadata här framgångsrikt kan användas för både klassificering och ämnesindexering. Detta system har emellertid utvecklats under lång tid och skulle inte fungera utan mänsklig granskning och styrning.¹⁶

Blázquez-Ochando et al. visar hur AI också kan användas för metadataextraktion. I studien demonstreras hur språkmodeller används för att generera avancerade skript för webbskrapning för att hämta in stora mängder bibliografiska data. AI fungerar här som ett verktyg för att sänka den tekniska tröskeln så att komplexa uppgifter, som att skriva kod för datainsamling, kan utföras utan omfattande kunskaper i programmering.¹⁷

I en studie om translitterering från Wade–Giles till pinyin konstateras att generativa AI-modeller kan vara betydligt mer effektiva än manuella metoder för att hantera stora mängder repetitivt arbete. Även om modellerna kan vara inkonsekventa och kräver manuell granskning lyckas de ändå reducera tidsåtgången avsevärt i fall där ett stort antal poster behöver translittereras. När studien avslutades testades även DeepSeek-r1, som nådde >90 % träffsäkerhet och därmed det bästa resultatet av alla verktyg, men som exkluderades ur studien p.g.a. säkerhets- och integritetsrisker hos detta kinesiska GAI-verktyg.¹⁸

I en studie av Portillo och Carson utvärderas ChatGPT 4.0, Google Gemini, Perplexity och Microsoft Copilot sett till hur de kan användas för samlingsutveckling vid ett medicinskt bibliotek. Studien visar att modellerna med fördel kan användas för att identifiera ämnesluckor i befintliga samlingar och föreslå relevanta klassificeringar för dessa ämnen. Vid generering av faktiska e-bokstitlar uppvisade alla verktyg däremot stora brister, inte minst ”hallucinerades” många titlar fram som alltså inte existerade i verkligheten. Precis som i övriga studier föreslås AI-verktygen användas som komplement och inte som alternativ till bibliotekariers arbete.¹⁹

6. AI-licenser vid svenska lärosätesbibliotek

6.1. En nationell översikt

För att få en nationell bild av vilka AI-verktyg som hade licensierats vid svenska lärosätesbibliotek skickades, som tidigare nämnts, en förfrågan ut via SUNET Forums ”AI och lärosätesbibliotek” under hösten. Medlemmarna i forumet fick där möjlighet att fylla i ett Google Sheet med de verktyg deras bibliotek hade tillgång till. Eftersom forumet inte har en heltäckande representation av samtliga lärosätesbibliotek i Sverige gjordes ett kompletterande utskick via mejl till de bibliotek där svar saknades.

¹⁸ Sun, L. Enhancing Cataloging with Generative AI: Converting Wade-Giles to Pinyin. *Cataloging and Classification Quarterly*, 63(4) (2025): s. 267–283, doi:10.1080/01639374.2025.2508956.

¹⁹ Portillo, I. & Carson, D. Making the most of Artificial Intelligence and Large Language Models to support collection development in health sciences libraries. *Journal of the Medical Library Association*, 113(1) (2025): s. 92–93, doi:10.5195/jmla.2025.2079.

De AI-verktyg som används till administrativa arbetsuppgifter av anställda är Microsoft Copilot, ChatGPT från OpenAI och Klang AI. Av 30 bibliotek har 25 tillgång till Microsoft 365 Copilot chatt, 18 har begränsad tillgång till Copilot assistent, fyra har begränsad tillgång till ChatGPT Edu och ett bibliotek använder Klang AI med begränsad tillgång.

Bland de sökverktyg med AI-integrering som alla vid lärosätena har tillgång till är Scopus AI det som flest köpt in, totalt 14 bibliotek från och med 2026. Primo Research AI-integrering har fem bibliotek tillgång till och resterande AI-sökverktyg (ProQuest Research Assistant, Ask FT (Financial Times), Summon Research, JSTOR eller databaser i EBSCO) har ett eller två bibliotek köpt in eller fått som ett tillägg med en annan licens.

Andra AI-verktyg med fokus på forskarstöd och översättning som anställda har tillgång till vid några av biblioteken är Research Rabbit, Keenious och DeepL.

Utöver dessa verktyg visar kartläggningen att det finns en pågående utveckling och ett växande intresse för att utvärdera nya AI-lösningar, särskilt de som kan integreras smidigt i bibliotekens befintliga arbetsflöden och system. Många bibliotek har uttryckt behov av tydliga riktlinjer och samordning kring AI-licenser, både för att säkerställa rättssäker användning och för att underlätta erfarenhetsutbyte mellan lärosätena. Det är också tydligt att arbetet med AI-verktyg befinner sig på olika stadier runt om i landet, där vissa bibliotek har kommit långt i implementering och utbildning av personal, medan andra fortfarande utforskar vilka möjligheter och utmaningar som finns.

6.2. Översikt på Lunds universitet

Vid Lunds universitet finns det centralt en temporär arbetsgrupp: Ad hoc-gruppen för digitalisering och AI, som ska stötta medarbetare och särskilt administrativ personal, där bibliotekspersonal också omfattas. Anna Lindén från Arenagrupp AI ingår i Ad hoc-gruppen som representant för biblioteksnätverket. Ad hoc-gruppen har under det senaste året köpt in AI-verktyg som efterfrågas eller redan används vid universitetet, däribland AI-verktyget DeepL för översättning, Open AI:s ChatGPT samt utökade licenser av Microsoft Copilot assistent. Ad hoc-gruppen fungerar även som en rådgivande instans vid utvärdering av nya digitala lösningar och samordnar utbildningsinsatser för att säkerställa att personalen kan använda AI-verktygen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Gällande bibliotekens resurser vid LU med AI-funktionalitet förnyades prenumerationen på Scopus AI inför 2026 samt att det sedan tidigare pågått ett fåtal tester på andra tillägg i befintliga databaser, exempelvis Embase AI och Web of Science Research Assistant. Det innebär att de flesta medarbetare fortfarande använder Scopus AI som sitt primära AI-stöd för informationssökning, medan AI-sökverktyg som Undermind, Elicit och SciSpace till forskare diskuteras i periferin. Framöver finns det ett intresse av att utvärdera fler AI-tillägg, men i fram tills nu har det skett i begränsad omfattning eftersom ansvarsfördelningen varit oklar. Arbetet med utvärdering och förvärv av AI-verktyg sköts idag av olika instanser på LU, varav flera har fått uppdraget nyligen. Biblioteket hanterar AI-tillägg i befintliga biblioteksresurser, Enheten för forskningsdata och AI Lund hanterar AI-hjälpmiddel för forskning, Enheten för undervisningsstöd hanterar AI-hjälpmiddel inom undervisning och Ad

hoc-gruppen hanterar universitetsövergripande fristående AI-verktyg samt AI-verktyg för TA-personal. Förhoppningsvis gör denna förtydligande ansvarsfördelning att fler AI-verktyg kan utvärderas och eventuellt förvärvas inom en snar framtid.

7. Nationell strategi för AI

I februari 2026 presenterades Sveriges nationella riktlinjer för AI i dokumentet *Sveriges AI-strategi*.²⁰ Strategin slår fast att staten vill stärka landets position inom AI, bland annat genom bättre tillgång till data och satsningar på utbildning och forskning.

I strategin konstateras att tillgång till relevant, tillförlitlig och användbar data av hög kvalitet är en förutsättning för att kunna utveckla och använda AI på ett effektivt och säkert sätt. Därför behöver både forskare, myndigheter och andra aktörer bli bättre på att hantera sina dataresurser, till exempel genom att identifiera vilken data de har, bedöma vad som är känsligt och behöver skyddas, och vad som kan delas för användning i olika AI-verktyg. Här aktualiseras alltså bibliotekens arbete med forskningsdatahantering, publicering och frågor om öppen vetenskap även i en AI-kontext.

En för lärosätesbiblioteken närliggande del i strategin är det som skrivs om vikten av tillgång till inhemska träningsdata, där digitaliserat kulturarvsmaterial nämns som en viktig resurs. Bibliotek och arkiv som arbetar med digitalisering och tillgängliggörande av samlingar uppmanas härmed bidra till AI-utveckling, exempelvis genom att göra material sökbart och användbart för analys, samtidigt som det betonas att juridiska och etiska frågor behöver utredas i anslutning till detta.

Även om följande faller utanför rapportens fokus på intern tillämpning av AI-verktyg bör också nämnas att strategin även betonar det allmänna biblioteksväsendets roll i att bidra till stärkt medie- och informationskunnighet i förhållande till både AI-genererat material och användning av AI, samt att tillämpningen av AI i både studier och forskning ska öka och att biblioteken härmed i ännu större utsträckning kan behöva erbjuda stöd i hur verktygen kan användas på ett genomtänkt och tillåtet sätt.

8. Ny AI-policy på Lunds universitet

Vid årsskiftet antogs en ny AI-policy vid Lunds universitet. Policyn ger vägledning för hur generativ AI ska användas av medarbetare och studenter och sätter ramar för ett ansvarsfullt och transparent förhållningssätt. Här sammanfattas vad detta betyder för bibliotekariers arbete med AI.

²⁰ [Sveriges AI-strategi](#)

8.1. Generativ AI i bibliotekens akademiska och pedagogiska uppdrag

För bibliotekarier vid Lunds universitet fungerar generativ AI som ett stöd i undervisning, forskarstöd och intern produktion av material, men alltid med människan som ansvarig för slutresultatet. Policyn betonar att AI kan effektivisera arbetet och bidra till förklaringar, textutkast eller idéutveckling, men att allt material måste granskas och kvalitetssäkras innan det används. Bibliotekarier förväntas behålla ett kritiskt och professionellt förhållningssätt, där AI ses som ett verktyg som kompletterar – men aldrig ersätter – akademisk kompetens eller källkritik. Detta är särskilt viktigt eftersom biblioteken har en central roll i att stödja användarnas förståelse för kunskapsproduktion och informationskvalitet.

8.2. Ansvar, transparens och juridiska ramar

Policyn gör tydligt att det alltid är den mänskliga användaren som bär ansvaret för AI-genererat innehåll, och därför måste bibliotekarier vara öppna med när AI använts och samtidigt säkerställa att informationen är korrekt och etiskt hållbar. Transparens är obligatorisk, särskilt i undervisningssituationer där studenter behöver förstå både möjligheter och begränsningar med AI. Alla juridiska krav gäller fullt ut: material som innehåller personuppgifter, opublicerade texter eller annan skyddsvärd information får inte matas in i externa AI-tjänster. Därmed blir biblioteksmiljön – där integritet, upphovsrätt och publiceringsetik är centrala – särskilt beroende av ansvarsfulla arbetssätt.

8.3. Val av verktyg och hållbar användning i biblioteksverksamheten

Policyn anger att universitetet i första hand ska använda upphandlade eller licensierade AI-verktyg, vilket innebär att bibliotekarier bör utgå från de tjänster som omfattas av LU:s egna system, såsom AI-funktioner i Microsoft 365 och andra godkända verktyg. Endast när neutralt innehåll behandlas och inga känsliga uppgifter förekommer kan externa verktyg övervägas. Detta ska alltid föregås av ett medvetet ställningstagande kring syfte, datatyp och ansvar. Policyn framhåller även att AI-användning ska ske på ett hållbart sätt, både vad gäller miljöpåverkan och sociala effekter, och att tekniken ska användas där den tillför verkligt värde utan att underminera den mänskliga vägledningen och mötet med användaren. För biblioteken innebär detta att AI bör stärka – snarare än förändra – bibliotekets roll som en plats för kritisk reflektion, kunskap och pedagogiskt stöd.

9. Slutsatser och rekommendationer

9.1. AI-arbete i Sverige och på LU – en framåtblick

Arbetet med AI vid svenska lärosätesbibliotek framstår i nuläget som fragmenterat. Många enskilda bibliotekarier använder AI i sitt dagliga arbete, men relativt få bibliotek har ännu integrerat AI-baserade lösningar i sina ordinarie arbetsflöden. Samtidigt finns flera

intressanta initiativ runt om i landet som bör följas vidare. Omvärldsbevakning bör i mån av tid och relevans även inkludera internationella initiativ. I Sverige ligger Kungliga biblioteket i framkant genom flera pågående projekt. Särskilt framträdande utvecklingsområden är AI-stöd för katalogisering, utveckling av lokala språkmodeller samt arbete med AI-baserade agenter.

Biblioteken vid Lunds universitet bör fortsatt erbjuda strukturerade forum för erfarenhetsutbyte, exempelvis i form av tematiska AI-fikor. Kompetensutvecklingsinsatser bör i första hand inriktas mot katalogisering samt utveckling och användning av agenter för att effektivisera arbetsflöden. Arenagruppens Teams-yta bör även fortsättningsvis fungera som ett gemensamt forum för delning av erfarenheter och konkreta verktyg (t.ex. Copilot Notebooks). Det är sannolikt att ytterligare kompetensutvecklingstillfällen kring Copilot kommer att erbjudas via både kompetensutvecklingsgruppen inom biblioteken vid Lunds universitet och Ad hoc-gruppen. En av de kompetenshöjande insatserna som planeras är utbildandet av Copilot-ambassadörer, vilket innebär att nominerade medarbetare vid LU har en nyckelroll i hur Copilot etableras, används och skapar nytta i verksamheten. Flera bibliotekarier har nominerats till denna insats. Därutöver planerar SULF:s arbetsgrupp för AI, på arenagruppens initiativ, ett tillfälle med fokus på katalogisering.

9.2. Ansvarsfördelning inom nätverket

Arenagrupp AI har ett särskilt uppdrag att omvärldsbevaka AI-utvecklingen och fungerar som en samlande knutpunkt för initiativ och förslag till kompetensutveckling inom hela nätverket. Samtidigt bör varje grupp – arenagrupper, expertområden och infrastrukturgrupper – analysera sitt eget ansvarsområde och identifiera hur AI kan bidra till effektivisering. Det gäller exempelvis att kartlägga vilka arbetsflöden som helt eller delvis skulle kunna automatiseras med hjälp av AI-agenter, samt att identifiera vilka kompetensutvecklingsinsatser som krävs för att undvika att vissa funktioner eller medarbetare hamnar på efterkälken. Expertnätverket för upphovsrätt kan nämnas som ett föredöme då de redan har ordnat flera bra tillfällen om AI och upphovsrätt. Infrastrukturgruppen för e-media är en annan grupp som löpande arbetar med AI genom att de bevakar och utvärderar tillägg av AI-funktioner i befintliga biblioteksresurser.

De uppslag som presenteras nedan är tänkta som möjliga utgångspunkter för fortsatt arbete inom några av nätverkets grupper. De gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan pekar snarare på tänkbara inriktningar att utveckla vidare. Det är upp till respektive grupp att, utifrån sitt uppdrag och sina förutsättningar, bedöma vad som är mest relevant att prioritera.

Arenagruppen för forskarstöd

- **AI-stöd för forskningsprocessen**, inklusive systematiska sökningar, text- och datautvinning (TDM) samt analys av publiceringsalternativ utifrån öppen tillgång, APC och policykrav.
- **AI-stöd för efterlevnad av finansiärens krav**, exempelvis genom tolkning och sammanfattning av riktlinjer för öppen vetenskap, datahantering och AI-användning.

- **AI som stöd vid datahanteringsplaner (DMP)**, exempelvis i form av utkast, checklistor och kvalitetsgranskning, utan att ersätta mänskliga beslut.

Arenagruppen för lärande och pedagogik

- **AI och informationssökning i utbildning**, med fokus på förändrade sökbeteenden hos studenter och konsekvenser för undervisning och handledning.
- **AI-stöd för referenshantering**, i form av interaktiva guider som följer etablerade standarder.

Arenagruppen för användarservice

- **AI-agenter för stöd i diskarbetet**, inklusive introduktion av nya medarbetare och beslutsstöd baserat på lokala rutiner, policyer och manualer.
- **AI-stöd för bemanning och schemaläggning**, inklusive planering av diskpass och prioritering av inkommande ärenden.
- **Analysstöd för användarfrågor**, som underlag för bemanning, öppettider, kompetensutveckling och ett mer konsekvent bemötande.

Expertområde monografier samt expertområde periodika

- **AI-stöd för gallring och förvärv**, inklusive framtagande av policys och rutiner samt analys av användnings- och samlingsdata.
- **Analys av samlingsanvändning**, exempelvis för att identifiera låg användning, överlapp mellan format eller behov av omprofilering.

Arenagrupp hållbarhet

- **AI-stöd för hållbarhetsarbete**, med utgångspunkt i befintliga policys och lokala förutsättningar, exempelvis för analys, uppföljning och beslutsstöd.

Expertområde lässtöd och tillgänglighet

- **AI-agenter för tillgänglighet och anpassning**, exempelvis för undervisningsmaterial, dokument och lärresurser.

Infrastrukturgruppen för kommunikation

- **AI-stöd för tillgänglighetsanpassning** av webbsidor samt redigering av texter till klarspråk.

9.3. Särskilt fokus på katalogisering

Expertområdet katalogisering bör ges ett särskilt uppdrag av SVG att se över befintliga rutiner och arbetsflöden samt att initiera riktade kompetensutvecklingsinsatser. Det är sannolikt att området även framöver kräver betydande manuell hantering, eftersom AI-baserade verktyg fortfarande uppvisar brister och fel. Samtidigt är det viktigt att kontinuerligt bevaka utvecklingen och att experimentera med tillgängliga verktyg för att upprätthålla en god förståelse för vad som är tekniskt och organisatoriskt möjligt.

9.4. Att välja bort AI är också ett strategiskt beslut

En viktig slutsats av respektive grupps analys kan mycket väl vara att vissa arbetsmoment eller verksamhetsområden *inte* bör förstärkas med AI. Alla processer lämpar sig inte för automatisering, och i flera fall är mänsklig bedömning, yrkeserfarenhet och kontextuell förståelse avgörande för kvalitet och rättssäkerhet. Det finns även en risk att ogenomtänkt användning av AI leder till kompetensglidning, där centrala professionella färdigheter successivt försvagas eller försvinner. Därtill behöver beroenden av kommersiella AI-lösningar vägas mot krav på långsiktig hållbarhet, transparens, dataskydd och lokal kontroll. Att identifiera vad som inte ska automatiseras, eller där AI endast bör användas som stöd och inte som ersättning, är därför en lika viktig del av omvärldsbevakningen som att utforska nya tekniska möjligheter. Ett medvetet avståndstagande från AI i vissa sammanhang kan således vara ett strategiskt välgrundat ställningstagande snarare än ett uttryck för bristande utvecklingsvilja. Sådana beslut bör dock regelbundet omprövas i takt med utvecklingen inom området.

Bilaga 1. AI-verktyg på svenska lärosäten

Tabell av AI-verktyg och AI-funktioner vid svenska lärosätesbibliotek. Varje rad motsvarar ett lärosäte och varje kolumn ett specifikt verktyg eller en AI-funktion (till exempel Microsoft 365 Copilot, ChatGPT, databasspecifika assistenter som *Web of Science Research Assistant* och *ProQuest Research Assistant*, samt AI-stöd i discoverytjänster som Summon/Primo). Markeringar anger om verktyget är aktiverat, pågående pilotprojekt och om tillgången är begränsad i någon mån till endast anställda eller utvalda anställda. Tabellen analyserades till rapporten 2026-02-18. Varje rad i tabellen motsvarar ett lärosäte och varje kolumn motsvarar ett specifikt verktyg eller en AI-funktion.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bQlvEuKU4gxqOVaBd8U7hoErwAfZLKDcgSlc_5VNow0/edit?gid=120467364#gid=120467364